

УДК: 821.512.162

VƏTƏNPƏRVƏRLİK MÖVZUSUNUN ABBAS SƏHHƏT ŞEİRLƏRİNDƏ VƏ XALQ YARADICILIĞINDA TƏCƏSSÜMÜ

XƏYALƏ ORUC qızı AĞAYEVA

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçi

AMEA Folklor İnstitutu

Bakı, Azərbaycan

***Annotasiya.** Dünya ədəbiyyatına nəzər saldıqda görünür ki, vətənpərvərlik mövzusu bütün dövrlərdə prioritet kimi təbliğ olunur. Antik dövrdən bu yana bütün xalqların ədəbiyyatında Vətən sevgisi, azadlıq uğrunda mübarizə əsas ideyalar kimi səciyyələndirilir. Bu mövzu hər bir xalqın ədəbiyyatında özünəməxsus şəkildə ifadə olunsada mahiyyətində Vətən sevgisi, milli kimliyə sadiqlik, azadlıq kimi amallar durur. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatının ziddiyyətli bir dövrüdür. Bu dövrdə ədəbiyyatımızda eyni zamanda realizm və romantizm cərəyanlarının inkişafını görürük. Həmin dövrdə fəaliyyət göstərən ədiblərimiz, xüsusən romantizm cərəyanı nümayəndələri Vətən, millət, milli kimlik kimi məsələləri ədəbiyyatda tərənnüm etməklə sanki xalqın gözünü açırdılar.*

Abbas Səhhət XX əsr şeirinə yeni xüsusiyyətlər gətirən, xalqımızın bədii təfəkkürünə qüvvətli təsir göstərən şairlərdəndir. Öz qidasını Vətəndən alan şairin ictimai ideali Vətənə həsr olunan şeirlərdə aydın şəkildə duyulur. Bu şeirlər odlu bir ürəkdən qopan poetik nümunələrdir. Gənclərə Vətən sevgisini aşıllayan bu şeirlər marş, nəğmə, himn səciyyəsi daşıyır. Abbas Səhhət bu şeirlərdə məqsədinə nail olmuşdur. Onun “Vətən” şeirindəki:

“... Vətəni sevməyən insan olmaz,

Olsa ol şəxsdə vicdan olmaz” misraları dillər əzbəridir.

Romantik xəyalı Vətən torpağını qarış-qarış gəzən şairin şeirlərində təbiət mənzərələri məharətlə tərənnüm edilmişdir. Azərbaycan poeziyasının inciləri olan bu şeirlərdə doğma Vətənimizin çöllərinə gedir, düzlərinin, yaşıl yamaclarının ətrini duyur, axşam və səhərlərinin isti və soyuğunu hiss edirik.

Şifahi xalq ədəbiyyatında da vətənpərvərlik mövzusu mühüm yer tutur. Xalqın milli kimliyini, azadlıq ruhunu və qəhrəmanlıq ənənələrini yaşadan bu mövzu dastanlarımızda, xalq mahnılarında, bayatılarımızda geniş şəkildə təbliğ olunur. Uşaqlara və gənclərə Vətən sevgisi, torpağa bağlılıq təlqin edən bayatılarımız öz aktuallığını bu gün də saxlayır:

Əzizim Vətən yaxşı

Geyməyə kətan yaxşı.

Gəzməyə qərib ölkə,

Ölməyə Vətən yaxşı.

Nəsildən-nəslə ötürülərək bu gün də yaşayan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində mənəvi dəyərlərimizin - Vətən, millət sevgisinin şahidi oluruq və bu dəyərlər yazılı ədəbiyyatımızın da əsas mövzularıdır.

***Açar sözlər:** Vətən, vətənpərvərlik, Abbas Səhhət, şifahi xalq ədəbiyyatı, millət azadlıq*

THE EMBODIMENT OF THE THEME OF PATRIOTISM IN THE POEMS BY ABBAS SAHHAT AND FOLK ART

AGAIEVA KHAYALA

doctor of Philology in Philosophy,

leading researcher

Institute of Folklore of ANAS

***Annatation.** Looking at world literature, it seems that the topic of patriotism has been promoted as a priority at all times. In the literature of all peoples since antiquity, love for the native land, the*

struggle for freedom are characterized as the main ideas. Although this topic is expressed in the literature of each nation in its own way, in its essence there are such goals as love for the motherland, loyalty to national identity, freedom. The beginning of 20th century is a contradictory period of Azerbaijani literature. During this period, one can see the development of trends in realism and romanticism in our literature at the same time. At that time, our writers, especially representatives of the romanticism trend, seemed to open the eyes of the people by glorifying issues such as native land, nation, national identity in literature.

Abbas Sahhat is one of the poets who brought new features to the poetry of the 20th century and had a strong influence on the artistic thinking of our people. The social ideal of the poet, who loved the native land, is clearly heard in the poems dedicated to the motherland. These poems are poetic examples that told from the heart. These poems, which instills love for the native land in young people, have the character of anthems, songs, hymns. The lines from the poem

*“... There is no person who does not love his native land,
Even if he does, he will not have a conscience” are memorized by people.*

These poems, which instills love for the native land in young people, have the character of anthems, songs, hymns. Abbas Sahhat achieved his goal in these poems. In the poems by the poet, whose romantic dream traveled inch by inch across the native land, natural landscapes were skillfully glorified.

In these poems, which are the pearls of Azerbaijani poetry, our native land, its plains and green slopes, feel the warmth and cold of evenings and mornings. The theme of patriotism also occupies an important place in oral folk literature. This theme, which keeps the national identity of the people, the spirit of freedom and heroic traditions alive, is widely promoted in our epics, folk songs and quatrains.

Our “bayati”, who instills love for the native land and attachment to the land to children and young people, keeps its relevance today:

*Ezizim Vetən yaxhshi,
Geymeyə ketən yaxhshi.
Gezmeyə gerib olke
Olmeyə Vetən yaxhshi.*

(Translation: Our native land is perfect, Linen is good to wear. East or West, home is best)

In examples of oral folk literature that are passed down from generation to generation and still alive today, we can witness our spiritual values - love of native land and nation, and these values are also the main themes of our written literature.

Key words: *native land, patriotism, Abbas Sahhat, oral folk literature, nation, freedom*

ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ ПАТРИОТИЗМА В СТИХОТВОРЕНИЯХ АББАСА САХХАТА И В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

АГАЕВА ХАЯЛА

доктор филологии по философии,
ведущий научный сотрудник
Институт Фольклора НАНА

Аннотация. *Глядя на мировую литературу, кажется, что тема патриотизма всегда пропагандировалась как приоритет. Еще с античных времен в литературе всех народов любовь к Родине, борьба за свободу характеризуются как основные идеи. Несмотря на то, что эта тема выражена в каждой литературе по своему, в ее сущности заключены такие идеи, как любовь к Родине, преданность национальной идентичности, свобода. Начало XX века является противоречивым периодом азербайджанской литературы. В этот период в нашей литературе также наблюдается развитие реалистических и романтических течений. Наши писатели, деятельность которых относилось к тому времени, особенно представители*

романтического течения, словно открывали глаза народу, воспевая в литературе такие вопросы, как Родина, нация, национальная идентичность. Аббас Саххат, является одним из тех поэтов, которые привнесли новые черты в поэзию XX века, оказали сильное влияние на художественное мышление нашего народа. Общественный идеал поэта, который получает свою пищу от Родины, ярко ощущается в стихах, посвященных Родине. Эти стихи являются поэтическими образцами, вырванными из горящего сердца. Эти стихи, которые прививают молодежи любовь к Родине, обладают свойствами марша, песни, гимна. Аббас Саххат, в этих стихах, достиг своей цели. У всех на устах его строфы из стихотворения «Родина»:

*«И в ком любви к Отчизне, боже, нет,
В том совести и чести тоже нет».*

Пейзажи природы искусно воспеты в стихах поэта, чья романтическая мечта бродит по земле Родины дюйм за дюймом. В этих стихах, которые являются жемчужинами азербайджанской поэзии, мы отправляемся в степи Родины, ощущаем аромат равнин, зеленых склонов, чувствуем тепло и холод вечера и утра.

Тема патриотизма занимает важное место и в устной народной литературе. Эта тема, которая увековечивает национальную идентичность народа, дух свободы и традиции героизма, широко пропагандируется в наших эпохах, народных песнях, баяты. Наши баяты, которые прививают детям и молодежи любовь к Родине, преданность земле, сохранят свою актуальность и сегодня:

*О милый мой, нет лучше Родины своей,
Из одежд лучшим будет лен.
Бродить по свету – в чужих краях,
Умирать же – на Родине моей.*

В образцах устного народного творчества, которые передаваясь из поколения в поколение существуют по сей день и являются основными темами нашей письменной литературы, мы становимся свидетелями любви к нашим духовным ценностям – Родине, нации.

Ключевые слова: Родина, патриотизм, Аббас Саххат, устное народное творчество, народ, свобода

XX əsrin əvvəlləri ictimai-siyasi həyatın mürəkkəbliyi ilə seçilən bir dövr kimi xarakterizə olunur. Bu dövrdə baş verən hadisələr xalqımızın tarixində silinməz izlər buraxmışdır. 1905-ci il inqilabından narahat olan Çar Rusiyası fəhlə və kəndliləri inqilabi çıxışlardan yayındırmaq üçün erməni–müsəlman ədavətini daha da qızısdırırdı. Rus tədqiqatçılarının özləri də qeyd edirlər ki, 1826–1828-ci illərdə Yelizavetpol və İrəvan quberniyalarının ən yaxşı torpaqlarına on minlərlə erməni köçürülmüşdür. Bu da tariximizin sonrakı dövrlərində baş verən faciələrin haradan qaynaqlandığını göstərir.

Zəngin Azərbaycan ədəbiyyatı XX əsrin əvvəllərində özünün mürəkkəb və ziddiyyətli bir dövrünü yaşayırdı. Bu dövr ədəbiyyatımızda yeni zamanın tələblərinə uyğun ədəbiyyat uğrunda məfkurəvi mübarizə illəri idi.

XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində yetişən sənətkarlar böyük ədəbi-tarixi simalar olmuş, Azərbaycan ədəbiyyatının ayrı-ayrı istiqamətlərinin, habelə ədəbi cərəyanların yaranıb inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynamışlar.

Vətənpərvərlik elə bir mənəvi-əxlaqi hissdır ki, onun formalaşmasında ailənin, məktəbin, ətrafın, ədəbiyyatın, ümumilikdə sənətin böyük rolu vardır. Bu mövzuda uşaq və gənclərimizin istiqamətləndirilməsində şair və yazıçıların əsərlərinin təbliği vacibdir. Millətin keçmişinin, onun tarixi, vətən uğrunda fədakarlıq edən insanların tanınılması vətənpərvərlik ruhunda böyüməyə kömək edir. Uşaq və gənclərdə bu nəcib əxlaqi keyfiyyətin formalaşması üçün soy-kökümüzə, tariximizə, ədəbiyyatımıza, mənəvi dəyərlərimizə bələd olmalıdırlar.

Abbas Səhhətin “Tərcümeyi-halım və ya hululu” adlı şeirində vətənpərvərliyini sezməmək mümkünsüzdür:

Şişə çəksən də, diriylən ətimi,
Atmaram mən vətəni millətimi!
Məsləkim tərcümeyi-halımdır,
Zülfi-həqq, qayeyi-amalımdır! [1, 58]

Şair demək olar ki, əksər şeirlərində həm də bir fikri tələq edirdi ki, təkcə vətəni sevmək, vətənə bağlanmaqla iş bitmir, həm də onun işinə yaramaq, xalq üçün faydalı əməli və səmərəli fəaliyyət göstərmək lazımdır.

Vətən sevgisi hər kəsə nümunə olacaq böyük şairimizin şeirlərində bu duyğunu sezməmək olmur. İnsanın canından, qanından gələn bu duyğu bütün fəaliyyəti boyu özünü göstərir. Ana südü qədər müqəddəs olan bu hissi övladlarımıza körpə yaşlarından aşılamalıyıq. Onlara A.Səhhət kimi dəyərli şairlərimizin vətənpərvərlik mövzusunda olan şeirlərini oxutmalıyıq.

İlk məktəb illərindən şagirdlərimiz vətəni sevməli, bu müqəddəs torpağın bizə əcdadlarımızın əmanəti olduğunu bilməlidirlər. Heç təsadüfi deyil ki, Məsud Əlioğlu A.Səhhətin bu səpkidə yazdığı “Vətən” şeirini romantik poeziyamızın coşqun vətənpərvərlik himni adlandırır.

Vətən əcdadımızın mədfənidir,
Vətən övladımızın məskənidir.
Vətəni sevməyən insan olmaz,
Olsa, o şəxsdə vicdan olmaz!

“Vətəninə könül telləri ilə bağlandıqda insan şərəfətli olur, həyatını nəcib məqsədlər yolunda sərf etməkdən böyük məmnunluq duyur. Vətən sevgisi təbii bir duyğudur və şəxsiyyətin, vətəndaş xislətindəki mənəvi cövhərin təmizliyinə, saflığına dəlalət edir! Bu səbəbdən də məzmunlu bir ömrə və vəzifəsi yüksək ideallara xidmətdən ibarət bir həyatın mənasına sahiblənmək istəyən şəxs mütləq vətənpərvər olmalıdır. Abbas Səhhətin vətəndaşlıq qayəsi də məhz belədir və sənətkar şair olaraq da təbliğ etməyə çalışdığı əsaslı fikir həmin istiqamətdədir” [3, 145].

“Ürəfamızdan milli adətlərimizi həmişə nəzərdə tutmalarını təmənna edirəm. Bunlarsız millət yaşamaz”, – deyən Abbas Səhhətin xalqımızın keçmişinə nə qədər bağlı olduğunu aydın şəkildə görürük.

Onun şeirlərində milli ruh üstünlük təşkil edir. O, vətənimizin təbiətini təsvir edərkən də ictimai mövzuları qabardır, lakin milli mənsubiyyətini unutmur. Şair bütün canı, qanı ilə bu vətənə, bu millətə bağlılığını sübut edir. Bütün sətirlərdə onun sevgisinin şahidi oluruq.

Abbas Səhhətin xüsusən “Vətən” şeirinin dərsləklərdə yer alması sevindiricidir. Bu tip şeirləri oxuyan kiçik yaşlı uşaqların könlündə Vətənə məhəbbət, milli kimlik kimi müqəddəs hisslər baş qaldırır, coşub qaynayır. “Ey xalqın bərgüzidə alimləri, ey millətin möhtərəm müəllimləri! Ümidi-istiqlal sizədir. Millətin gözdikəcəyi sizlərsiniz. Qoşunuz millətin imdadına, qoşunuz... Millətin səviyyəyi-fikriyyəsinə yüksəltməyə, balaları pərvaz etməyə çalışınız... Təlimləriniz ilə cahanın çöhrəsini sizlər dəyişdirə bilərsiniz, ey müəllim əfəndilər” – deyən A.Səhhətin bu məsələyə necə həssaslıqla yanaşdığı aydın şəkildə görünür.

Vətən kəliməsi qəlbimizdə olan əbədi bir sevgidir. Bu əzəli və əbədi sevgimizi qorumaq hamımızın borcudur. Vətənə ana vətən deyirik. O, bizə anamız qədər doğmadır.

Abbas Səhhətin Vətən şeirini oxuduqda biz əsl sənətkar, əsl vətəndaş ürəyinin döyüntülərini duyuruq. O, bütün qəlbiylə, ruhuyla Vətənə bağlılığını əks etdirir. İnsanları vətəni sevməyə çağıran humanist məzmunu malik bu kimi şeirlər bütün xalqlara, bəşəriyyətə məhəbbət oyadan hiss və duyğuların tərənnümüdür.

“Sərhəd” şeirində Azərbaycan təbiətinin gözəllikləri incəliklə öz əksini tapmışdır. Bu nümunələrlə tanış olarkən insan sanki vətənimizin doğma çöllərinin, geniş düzlərinin, yaşıl yamaclarının bütün varlığıyla ətrini duyur, axşam və səhərlərini, isti və soyuğunu hiss edir.

Azərbaycan poeziyasının inciləri hesab olunan bu şeirlər şairin bədii istedadını qüvvətli bir şəkildə üzə çıxarmışdır. Uсталıq və sənətkarlıqla yaradılmış bu əsərlərdə də biz vətənə, onun təbiətinə olan məhəbbətin şahidi oluruq.

Romantik xəyalı ilə vətən torpağını qarış-qarış gəzən şairin ruhu coşur, qanı qaynayır və bu hissləri öz oxucusuna da ötürməyi bacarır.

Akademik Kamal Talıbzadə Abbas Səhhətin Vətən sevgisi haqqında qənaətini belə bölüşmüşdür.

“Səhhətin məktəbyaşlı uşaqlar və gənclər üçün yazdığı əsərlərdə ictimai məzmun daha qüvvətlidir. Vətən məhəbbəti, maarifə, elmə çağırış bu əsərlərin əsas məzmunu təşkil edir. Şair hər nədən yazır yazsın, qarşısına nə kimi tərbiyəvi bir məqsəd qoyur qoysun, onu Vətən məhəbbəti ilə elm və maariflə əlaqələndirir” [2, 17].

Azərbaycan bayatıları xalqımıza məxsus ən bəşəri, ən ülvi duyumları özündə toplamışdır. Bayatılar haqqında elmi mülahizələr sübut edir ki, ən qədim janrlardandır və uzun bir inkişaf yolu keçmişdir.

Bayatılarımızda Vətən mövzusu xüsusilə seçilir. Bu nümunələrdə ana torpağa olan məhəbbət yüksək ustalıqla təsvir olunur. Müdriklik zirvəsindən süzülüb gələn bu poetik nümunələrdə torpaq sevgisi doğma anaya olan məhəbbətlə eyniləşdirilir. Sadə və səmimi dillə təsvir edilən bayatılarımızda Vətənə olan məhəbbət eyni zamanda dərin sözlərlə ifadə olunur. Abbas Səhhətin Şirvan bölgəsindən olmasını nəzərə alaraq daha çox bu bölgədən toplanan nümunələri tədqiqata cəld etmişik. Şərq dünyasında poeziya, elm, mədəniyyət beşiyi kimi tanınan sirli-sehrli Şirvan Azərbaycanın böyük folklor mühiti kimi də zəngindir. Şirvan torpağı həm də başdan-başa bayatı soraqlı bir diyardır. Bayatılar elin tarixini, mənəviyyatını, sevincli, kədərli günlərini əks etdirən bir güzgüdür.

Bayatılarda doğma Vətənimizin bütün guşələrini öz adı və ünvanı ilə görmək mümkündür:

Şamaxı bazarmış
Mirzələr yazarmış
Şəhər yandı kül oldu
Göy yerdən bezarmış.

Şamaxı bezarmış ifadəsi altında bir tərəfdən Şamaxının tacirlərin baş çəkdiyi ticarət mərkəzlərindən biri kimi, digər tərəfdən bazar sözü altında həm də Şamaxının hay-küylü həyatı, paytaxt olması göstərilir. Mirzələrin yazması isə Şamaxının ta qədimdən mədəni həyat dünyasından xəbər verir. Bildiyimiz kimi Şamaxı həm də məşhur sənət adamlarının, alimlərin, şair və yazıçıların Vətənidir.

Ancaq yaği əli ilə şəhər yanıb kül olur. Bayatıda həm də Göy yerdən bezarmış kimi ifadə işlədilir. Uca Tanrının insanların zalımlığından bezar olduğu təsvir olunur. Eyni zamanda bayatının axırıncı misralarını insanların öz əməllərinə “haqq verdikləri” fəlsəfi poetik qiymətdir. Şirvan bayatılarında eyni zamanda ümidini itirməmək, haqqa inam motivləri dolğun şəkildə öz əksini tapmışdır.

Şirvanın aşığı var
Sazı var, aşığı var
Belə qara günlərin
Həlbət bir işığı var.

Bayatılar nəinki Şirvan mühiti, eləcə də Azərbaycan və türk dünyasının geniş yayılmış bir janrdır. Bu janr nümunələri yaradanların milli xarakter dünyası, üzərində yaşadıkları torpağa bağlılığı, məişəti haqqında bayatılarımızda bütün incəlikləri ilə bilgilər almaq mümkündür. Şirvan mühitinə məxsus bayatılarında Şirvan diyarı bütün dolğunluğu ilə görünür.

Şirvanın günü qara,
Həftəsi, ünü qara

Neçə oğulu şəhid
Analar günü qara [4, 18].

Yaxud:

Şirvanda təhərim var

Altında yəhərim var.

Əyil. üzündən öpüm

Bir ağır səfərim var –

kimi bayatıları qoşan üzünü ağır ellərdən biri olan Azərbaycanımızın ayrılmaz hissəsinə tutur, onun adına sığır. Bu bayatılar harada deyilməsindən asılı olmayaraq, Şirvandan xəbər verir, onun adı anılır.

İkinci bayatıdakı kədər isə Şirvan ayrılığından doğan kədərdir.

Şirvan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, yaradıcılıq özünəməxsusluğunun bariz ifadə olunduğu sahələrdən biri olan el-aşıq poeziyası unikal bir hadisədir. Azərbaycanın başqa mədəniyyət mühitlərində müşahidə olunmayan xüsusiyyətlərə bu aşiq mühitində rast gələ bilirik. Tarixən Şirvan mədəniyyəti öz inkişafı ilə fərqlənmiş, ayrı-ayrı sahələrin bir-birinə qarşılıqlı təsiri nəticəsində hər bir sahənin özünəməxsus yeni keyfiyyəti yaranmışdır.

Professor Əzizə Cəfərzadə Şirvan aşıqlarının yaradıcılığından bəhs edərkən, onları 3 qrupa aid edir. Birinci qrupa yaradıcı aşıqları aid edir. Onlar özləri qoşma, gəraylı, tənris cığalı tənris, müxəmməs, hətta dastan belə yaradırlar. “Təəssüf ki, bu nümunələrin böyük əksəriyyəti bizə gəlib çatmamış, Şirvanın bəlası olan erməni hücumları, yanğınlər nəticəsində Hadinin, Səhhətin, Sabirin və onlarla başqa Şirvan şairlərinin əlyazmaları kimi məhv olmuşdur. Yaradıcı aşıqlar ustad sayılır, xalq arasında Şirvan el şairləri xüsusi hörmət-izzət sahibi kimi tanınırlar.

İkinci qrupa məclis apararaq insanları əyləndirən, gözəl səsə, oynamaq, rəqs etmək məharətinə malik olan aşıqlar daxildir. Onlar həm də ətraflarına bacarıqlı xanəndə, balabançı, qarmonçu, qoşa nağaraçalan və s. toplayıb, yaradıcı aşıqların inşa etdiyi şeirləri, nağıl və dastanları toyda ifa edirlər” [5, 6-7].

Üçüncü qrup aşıqları professor Əzizə Cəfərzadə el şairləri adlandırır. Onlar nə saz çalır, nə toyxana idarə edirlər. Bunlar ifaçı aşıqları öz əvəzsiz şeirləri ilə təmin edənlərdir. Ancaq şeir yazırlar.

Abbas Səhhətin əsərlərində və xalq yaradıcılığında Vətən sevgisi, torpağa bağlılıq kimi ideyalar təbliğ olunur. Müasir dövrdə də öz aktuallığını qoruyub saxlayan bu əsərlər xalqımızın milli kimliyinin, azadlıq və müstəqillik arzularının ifadəsidir. Bu irs nəsilləri Vətənə sədaqətə, fədakarlığa və milli dəyərlərə hörmətə səsləyir.

ƏDƏBİYYAT

1. Abbas Səhhət. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Lider nəşriyyatı”, 2005, 456 s.
2. Xalqın həbib və təbib – Abbas Səhhət. Bakı, Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası, 2019, 58 s.
3. Məsud Əlioğlu. “Darıxan adamlar”. “Təhsil”, Bakı, 2009, 784 s.
4. Seyfəddin Qəniyev. “Şirvan folklor mühiti”. Bakı, “Ozan”, 1997, 260 s.
5. Şirvanın el şairləri. Bakı, “Nurlan”, 2007, 238 s.